

Инструмент опроса: Астрономические заблуждения у будущих учителей (русский педагогический вуз, 2025)

[\(English version is here\)](#)

Данный опросник был разработан в рамках исследования астрономических заблуждений у студентов педагогического вуза России. Инструмент предназначен для демонстрации устойчивости псевдонаучных представлений (в частности, смешения астрономии и астрологии) среди будущих педагогов различных специальностей.

Опросник включает 18 вопросов:

- Демографическая информация (направление подготовки, курс, возраст)
- Отношение к астрологии и уровень знакомства с темой
- Тесты на базовые астрономические знания
- Открытые вопросы о личном опыте взаимодействия с оккультными практиками

Инструмент НЕ проходил психометрическую валидацию. Его цель — иллюстративная, а не репрезентативная: документирование конкретных примеров заблуждений, а не измерение распространённости в популяции.

Исследователи могут адаптировать этот инструмент для собственных работ.

Лицензия: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Контакты: ak.spb.ru@gmail.com (Крушельницкий Артемий Николаевич, РГПУ им. А. И. Герцена)

* * *

Инструкция

Пожалуйста, отвечайте на все вопросы максимально честно. Правильных или неправильных ответов нет. Опрос анонимный, все данные будут использованы исключительно в научных целях.

1. В каком институте/факультете Вы обучаетесь?
2. На каком курсе Вы обучаетесь?
 - a. Бакалавриат 1
 - b. Бакалавриат 2
 - c. Бакалавриат 3
 - d. Бакалавриат 4
 - e. Магистратура 1 курс
 - f. Магистратура 2 курс
3. Сколько Вам лет?
4. Знаете ли Вы, какой у вас знак зодиака?
 - a. Овен
 - b. Телец
 - c. Близнецы
 - d. Рак
 - e. Лев
 - f. Дева

- g. Весы
- h. Скорпион
- i. Стрелец
- j. Козерог
- k. Водолей
- l. Рыбы
- m. Не знаю

5. Интересуетесь ли Вы, под какими знаками зодиака родились ваши знакомые?
- a. Да
 - b. Нет
6. Есть ли в вашем окружении люди, которые верят в астрологию, нумерологию, карты Таро? (Если да, укажите во что верят, приведите случаи из жизни, когда предсказания сбывались?)
7. Соотнесите периоды даты рождения и знак зодиака, который ему соответствует.

	22 июня - 22 июля	23 ноября - 22 декабря	22 августа - 23 сентября	20 февраля - 20 марта	20 июня - 20 июля
Рак					
Стрелец					
Дева					
Рыбы					

8. В каком промежутке Солнце проходит созвездие Овна?
- a. 21 марта - 20 апреля
 - b. 19 апреля - 13 мая
9. В чем разница лунного и солнечного знака зодиака?
- a. Солнечный знак — отражает личность, лунный знак — эмоции и внутренние реакции.
 - b. Солнечный знак определяется по дате рождения, а лунный знак — по времени рождения.
 - c. Солнечный знак отвечает за дружеские отношения, а лунный знак — за романтические связи.
 - d. Они одинаковые.
10. Некоторые люди утверждают, что во время полнолуния у них ухудшается настроение и здоровье. По какой причине это происходит?
- a. В полнолуние при повышенной гравитации Луны и Солнца масса человека становится меньше, жидкость из области головы устремляется вниз и равномерно распределяется по организму, повышается активность обменных процессов
 - b. Так как тело человека на 70 % состоит из воды, в полнолуние давление жидкостей в организме снижается, поэтому этот период тяжело переносится гипотониками
 - c. Яркий ночной свет во время полнолуния влияет на биоритмы, а через них — на здоровье и поведение человека.
 - d. Ни одно из утверждений не является верным
11. Немецкий учёный Иоганн Кеплер (1571–1630 гг.) писал:
- «Конечно, эта астрология глупая дочка; но, боже мой, куда бы делась её мать, высокому мудрая астрономия, если бы у нее не было глупенькой дочки. Свет ведь еще гораздо глупее и так глуп, что для пользы своей старой разумной матери глупая дочь должна болтать и лгать. И жалование математиков так ничтожно, что мать наверное бы голодала, если бы дочь ничего не зарабатывала»*
- Какое ваше отношение к данному высказыванию?

- a. 1 (Абсолютно несогласен)
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5 (Полностью согласен)
12. Опишите причину, по которой Вы выбрали эту часть шкалы.
13. Выберите правильный вариант ответа:
- a. Млечный Путь — это астрономический объект, представляющий собой обширное облако газа и пыли, из которого формируются звезды.
 - b. Млечный Путь — это скопление пыли в нашей Солнечной системе. Эта пыль отражает свет, исходящий от Солнца, поэтому на ночном небе Млечный Путь может быть замечен даже невооруженным глазом.
 - c. Млечный Путь — это массивная черная дыра, расположенная в центре нашей галактики, вокруг которой вращаются звезды и другие небесные тела.
 - d. Млечный Путь — это спиральная галактика, содержащая более 100 миллиардов звезд и обладающая характерной структурой с рукавами.
14. Какое из понятий не относится к астрономии?
- a. Гомология
 - b. Супернова
 - c. Экзопланета
 - d. Спектроскопия
15. Что НЕ может остаться на месте звезды после её гибели?
- a. Нейтронная звезда
 - b. Белый карлик
 - c. Горячий юпитер
 - d. Черная дыра
16. Какого созвездия НЕ существует?
- a. Треугольник
 - b. Северные рыбы
 - c. Волосы Вероники
 - d. Насос
17. Верите ли Вы в астрологию?
- a. Да
 - b. Нет
18. Если Вы в неё не верите, то откуда у Вас в ней есть такие познания?

Survey Instrument: Astronomical Misconceptions among Preservice Teachers (Russian Pedagogical University, 2025)

This survey was developed as part of a study on astronomical misconceptions among preservice teachers at a Russian pedagogical university. The instrument was designed to illustrate the persistence of pseudoscientific beliefs (particularly the conflation of astronomy and astrology) among future educators across disciplines.

The survey comprises 18 questions covering:

- Demographic information (program, year, age)
- Astrological beliefs and familiarity
- Basic astronomy knowledge tests
- Open-ended reflections on personal experiences with occult practices

This instrument was NOT psychometrically validated. Its purpose is illustrative rather than representative—it documents concrete examples of misconception patterns rather than measuring population-level prevalence.

Researchers are welcome to adapt this instrument for their own studies.

License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Contact: ak.spb.ru@gmail.com (Artemii Krushelnitckii, Herzen State Pedagogical University of Russia)

* * *

Instructions

Please answer all questions honestly. There are no right or wrong answers. Your responses are anonymous and will be used for research purposes only.

1. Which institute/faculty are you enrolled in?

2. Which year of study are you in?

- a) Bachelor/Specialist Year 1
- b) Bachelor/Specialist Year 2
- c) Bachelor/Specialist Year 3
- d) Bachelor/Specialist Year 4
- e) Master's Year 1
- f) Master's Year 2

3. How old are you?

____ years

4. Do you know your zodiac sign?

- a) Aries
- b) Taurus
- c) Gemini

- d) Cancer
- e) Leo
- f) Virgo
- g) Libra
- h) Scorpio
- i) Sagittarius
- j) Capricorn
- k) Aquarius
- l) Pisces
- m) I don't know

5. Are you interested in knowing the zodiac signs of your acquaintances?

- a) Yes
- b) No

6. Are there people in your social circle who believe in astrology, numerology, or Tarot cards? (If yes, specify what they believe in and describe any instances from life when predictions came true.)

7. Match the birth date periods with the corresponding zodiac sign.

	June 22 – July 22	Nov 23 – Dec 22	Aug 22 – Sep 23	Feb 20 – Mar 20	June 20 – July 20
Cancer					
Sagittarius					
Virgo					
Pisces					

8. During which period does the Sun pass through the constellation Aries?

- a) March 21 – April 20
- b) April 19 – May 13

9. What is the difference between a sun sign and a moon sign in astrology?

- a) Sun sign reflects personality, moon sign reflects emotions and internal reactions
- b) Sun sign is determined by birth date, moon sign is determined by birth time
- c) Sun sign governs friendships, moon sign governs romantic relationships
- d) They are the same

10. Some people claim that their mood and health worsen during a full moon. What is the reason for this?

- a) During a full moon, increased gravity from the Moon and Sun reduces human body mass; fluid from the head area flows downward and distributes evenly throughout the body, increasing metabolic activity
- b) Since the human body is 70% water, during a full moon fluid pressure in the body decreases, making this period difficult for people with low blood pressure

- c) Bright nighttime light during a full moon affects biorhythms, which in turn affects health and behavior
- d) None of the statements are correct

11. The German scientist Johannes Kepler (1571–1630) wrote:

"Though astrology is a foolish daughter, yet, good God, where would her mother, high-wise astronomy, be without her foolish daughter? The world is still much more foolish and so stupid that for the benefit of her old wise mother, the foolish daughter must chatter and lie. And the salary of mathematicians is so paltry that the mother would surely starve if the daughter earned nothing."

What is your attitude toward this statement?

- a) 1 (Strongly disagree)
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5 (Strongly agree)

12. Please explain the reason for your choice on the scale above.

13. Select the correct answer:

- a) The Milky Way is an astronomical object representing a vast cloud of gas and dust from which stars form
- b) The Milky Way is a dust cluster in our Solar System. This dust reflects light from the Sun, which is why the Milky Way can be visible to the naked eye in the night sky
- c) The Milky Way is a massive black hole located at the center of our galaxy, around which stars and other celestial bodies orbit
- d) The Milky Way is a spiral galaxy containing over 100 billion stars and characterized by a structure with spiral arms

14. Which of the following concepts does NOT belong to astronomy?

- a) Homology
- b) Supernova
- c) Exoplanet
- d) Spectroscopy

15. What CANNOT remain in place of a star after its death?

- a) Neutron star
- b) White dwarf
- c) Hot Jupiter
- d) Black hole

16. Which constellation does NOT exist?

- a) Triangulum (The Triangle)
- b) Pisces Austrinus (The Southern Fish)
- c) Coma Berenices (Berenice's Hair)
- d) Antlia (The Air Pump)

17. Do you believe in astrology?

- a) Yes
- b) No

18. If you do not believe in astrology, where did you gain knowledge about it?